

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

KARASKAN SAYIDLARIGA TEGISHLI HUJJATLARNING KO'CHIRMA NUSXALARI XUSUSIDA

M.M. Mirzayeva

doktorant,

O'zRFA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti

Elektron pochta manzili: mirzayevamaftuna95@gmail.com

Kalit so'zlar: Farg'ona vodiysi, Karaskan sayyidlari, oilaviy arxiv, yorliq, "Yorliqlar to'plami".

Annotatsiya: Muqaddas oilalar O'rta Osiyo tarixida muhim o'rin tutganligi ma'lum. Xususan, hujjatlarda ular yashagan davrning ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-siyosiy hayotini o'rganishda narrativ manbalarda uchramaydigan ma'lumotlar berilgan. Karaskan sayyidlari Farg'ona vodiysidagi 300 yillik arxivga ega bo'lgan mashhur sayyid oilalaridan biridir. Ushbu oilaning hujjatlariga asoslangan tadqiqotlar tarqoq. Shu sababdan oila arxivi xonadon tarixini o'rganishda muhim o'rin tutadi. Ushbu oilaga tegishli hujjatlar ko'chirma nusxa va asl nusxalarga bo'linadi. Oliy hukmdorlar farmonlari (yarliq) hujjatlarning asosiy qismini tashkil etadi. Shu asosda, ushbu maqola oilaning ko'chirma nusxadagi hujjatlarini tahlil etadi.

ABOUT COPIES OF DOCUMENTS RELATED TO KARASKAN SAYYIDS

M.M. Mirzayeva

PhD student,

*Institute of Oriental Studies named after Abu Rayhan Beruni of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

E-mail adress: mirzayevamaftuna95@gmail.com

Key words: Ferghana valley, Karaskan sayyids, family archive, decree, “Collection of decrees”.

Abstract: It is known that the sacred families had important role in the history of Central Asia. In particular, the documents provide information which not found in narrative sources in the study of the socio-economic, cultural and political life of the period in which they lived. The Karaskan sayids are one of the most famous Sayyid families in the Fergana Valley, who had a 300-year archive. Researches which based on the documents of this family are scattered. The documents related to this family divided to parts: copies and original documents. So it has important role to study the history of Karaskan sayyids family. Royal decrees (yarliq) are consisted of the main parts of the documents. On this basis, this article deals with the copy documents of this family.

О КОПИЯХ ДОКУМЕНТОВ КАРАСКАНСКИХ САЙЙИДОВ

М.М. Мирзаева

докторант,

Институт востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук Республики

Адрес электронной почты: mirzaevamaftuna95@gmail.com

<p>Ключевые слова: Ферганская Карасканские семейный архив, “Сборник указов”.</p>	<p>слова: долина, саййиды, указ,</p>	<p>Аннотация: Известно, что священные семьи играли важную роль в истории Средней Азии. В частности, документы содержат информацию, не встречающуюся в нарративных источниках при изучении социально-экономической, культурной и политической жизни того периода, в котором они жили. Карасканские саййиды - один из самых известных саййидских родов Ферганской долины, имевший 300-летний архив. Исследования, основанные на документах этой семьи, разрознены. Документы, относящиеся к этому семейству, разделены на части: копии и оригиналы документов. Поэтому важное значение имеет изучение истории рода карасканских саййидов. Ханские указы (ярлыки) состоят из основных частей документов. Исходя из этого, в данной статье рассматриваются копии документов этой семьи.</p>
---	---	--

KIRISH

Oʻrta Osiyo tarixida sakral xonadonlar mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayotida alohida oʻringa ega boʻlgan. Shunday xonadonlar tarixi ayniqsa, ularning oilaviy arxivi asosida olib borilgan ishlar ahamiyatlidir. Ushbu ishlar nafaqat ushbu xonadonlar tarixini oʻrganishda, balki mintaqa ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy tarixini tadqiqida alohida ahamiyat kasb etadi. Biz murojaat qilgan xonadon Fargʻona vodiysidagi mashhur sayidzoda Sulton Sayid avlodlari hisoblangan Karaskan sayidlaridir. Xonadon tarixi tadqiqi kam oʻrganilgan boʻlsa-da, bizning davrimizgacha saqlangan hujjatlar asosida Fargʻona vodiysidagi obroʻli sayidlar xonadonlaridan biri boʻlganligi maʼlum boʻladi. Mavjud hujjatlar asosida shuni ayta olamizki ushbu xonadon vakillari 350 yil davomida alohida imtiyozlarga ega boʻlgan. Xonadonga ategishli hujjatlar haqidagi dastlabki maʼlumotlar V.P.Nalivkin tomonidan taqdim etilgan. U hujjatlar soni va xonadonning soʻnggi imtiyozga ega boʻlgan vakili sayyid Jaloliddinxoʻja bilan uchrashganligini

bayon etadi (Nalivkin, 1886, p. 3). Mazkur hujjatlar o'tgan asrning 60-yillarida A.Juvonmardiyev tarafidan tadqiq etilgan. A.Juvonmardiyev ushbu hujjatlar asosida XVI-XIX asrlarda Farg'onada yer-suv masalalari, xususan suyurg'ol hamda mavjud soliq va majburiyatlarni tadqiq etgan (Juvonmardiev, 1965, p. 70). Biz ushbu maqolada "Yorliqlar to'plami" nomi ostida Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida saqlanayotgan ko'chirma nusxalar tadqiqiga e'tibor qaratdik.

TADQIQOTNING USULLARI

Tadqiqotning nazariy-uslubiy asoslari tarix fanida shu paytgacha ma'lum bo'lgan tarixiylik, ilmiy xolislik, tizimlilik tamoyillari, xronologik uslub, tarixiy taqqoslash uslubi, tarixiy-tizimlilik uslubi, analiz va sintez usullari qo'llanildi. Xronologik metod asosida "Yorliqlar to'plami"dagi hujjatlarni xronologik davrlashtirish, eng avvalgi va eng so'nggisini aniqlashda shuningdek, hujjatlardan dastlabkisi xonadonning qaysi vakiliga berilganligi va hujjatlar asosida xonadonning so'nggi imtiyozga ega bo'lgan vakilini aniqlashda foydalanildi.

NATIJALAR

1-diagramma

2-diagramma

MUHOKAMA

Karaskan sayidlari xonadoniga tegishli hujjatlar adadi hozirgi kungacha bizga ma'lum bo'lgani 250 dan ortiq bo'lib, shundan 90 dan ortig'i asl nusxa, 184 tasi ko'chirma nusxa hisoblanadi. Ular O'zRFA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti fondida, O'zbekiston Milliy arxivi va Qozon Federal universiteti kutubxonasida saqlanadi. Tarkibiga ko'ra ular qonunchilik aktlari, patta va vaqfnoma tipidagi hujjatlardan iborat. Karaskan sayyidlari oilaviy hujjatlarining O'zRFA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti fondida saqlanadigan qismi ko'chirma nusxalar hisoblanadi. Hujjatlar ko'chirma nusxalar bo'lib, ta'kidlanganidek ularning asl nusxasining bir qismi O'zbekiston Milliy arxivida saqlanadi (2-list). Asl nusxadan ko'chirma olish XIX asrning 70-yillaridan boshlangan (Juvonmardiev, 1965, p. 69). Nusxa Namangan hokimi muovininin buyrug'i bilan 1297/1880 yilda ko'chirilgan va olti nafar qozi tomonidan asliga so'zma-so'z taqqoslab tasdiqlangan. Asl nusxada mavjud bo'lgan muhrlar soni va ulardagi yozuv hujjatlarning ostki qismida berilgan. Muhr o'qilmagan taqdirda muhrni o'qib bo'lmaganligi qayd etilgan. Hujjatlarning asliga muvofiq ko'chirilganligi va muhrlar adadi borasida "Yorliqlar to'plami"ning birinchi betida aytib o'tilgan. Quyida ushbu matnni keltiramiz: "Mazkur bitilgan yorliqlarning muhrlarini adadi 290. Tamom qilingan ish kishini shod qiladi. Ulug' ulamolar va islom qozilari, zamon faqihlari, oliy nizom amirlar, barcha xos va avomlar ko'ngullariga ochiq va ravshan bo'lsunki, sultonlarga tegishli bu daftarlar va xonlarga mansub maktublarni ramazonul muborak oyi hijriy 1297 yil ediki, o'tgan har bir podshohlarning yorliqlari va rasmiy varaqalarini Namangan viloyati hokimi noibining farmoyishi bilan so'zma-so'z va ma'ni-bama'ni shu daftarga yozib, mazkur viloyat qozilari va a'lamlari huzurida qadimiy nusxasiga taqqoslab, ularning mazmuniga qaroro berildi. Chunki mazkur viloyatning mazkur hokimi o'tmish sultonlariing yangidan ko'chirilib yozilgan rasmiy varaqlarini dasturul amal deb buyurgan edi" (Juvonmardiev, 1965, p. 67). Har bir nusxa quyidagi qozilar muhrlari bosib tasdiqlangan:

Qozi mulla Eshonxo'ja binni Muhammad Orifxo'ja eshon

- Mulla Abdurahmon qozi binni Muhammad G'ozi
- Sayyid ibn Qozixo'ja
- Abdulhay maxdum valadi Qori qozi
- Mulla Abulqosimxo'ja
- Qozi domulli Isomiddin binni domullo Sulton.

Hujjatlarning Sharqshunoslik instituti fondiga kelish tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Sulton Sayyid mozorining so'nggi shayxi Jaloliddinxo'ja 1880 yilda o'zining yerga bo'lgan tasdiqlash uchun qo'lidagi hujjatlarning nusxasini olib general-gubernator kanselariyasiga topshirgan. General-gubernator kanselariyasining ish yurituvchi assessori Nikolskiyning ma'lumotnomasiga ko'ra, bu hujjatlarning nusxasi 1886 yilda Turkiston o'lkasining boshqarmasiga loyiha tuzish uchun taqdim qilingan. Hujjatlar nusxasi Nikolskiy rezolutsiyasi bilan birga Turkiston xalq kutubxonasiga topshirilgan. Keyin O'rta Osiyo davlat kutubxonasiga, undan so'ng esa Sharqshunoslik institutiga berilgan.

Hujjatlar haqida V.P. Nalivkin ham o'z asarida ma'lumot berib o'tadi. U turli vaqtlarda Farg'ona hukmdorlari va Buxoro amirlari tomonidan Sulton Sayyid mozorining shayxlariga berilganligini yozadi. Hujjatlar soni 144 ta bo'lib, shayx Jaloliddinxo'ja qo'lida saqlanayotganligi haqida ma'lumot beradi (Nalivkin, 1886, p. 3). V.P. Nalivkin hujjatlardan foydalanish imkoniga ham ega bo'lganligini asaridan bilishimiz mumkin. Norbo'tabiy vafot etgan yil borasida bahsli fikrlarni tahlil etar ekan, to'plamda mavjud bo'lgan Norbo'tabiy tomonidan berilgan yorliqqa ham murojaat qiladi (Nalivkin, 1886, p. 75; Collection of Decrees). Lekin u hujjatlarning asli yoki nusxasi ekanligi haqida ma'lumot bermaydi.

Hujjatlar adadi 146 ta bo'lib, undan 23 tasi hokimlar va amlokdorlar tomonidan berilgan pattalardir. Hujjatlar miqdori V.P. Nalivkin bergan ma'lumotga mos emas. "Yorliqlar to'plami"da 20 raqami ikki marta yozilib qolgan. A.Juvonmardiyev yana bir hujjat to'plamga kirib qolganligini yozadi. Ushbu hujjat Karaskanga oid bo'lsa-da, mullo Do'st Muhammadning bu yerda maktabdorligi va muazzin ekanligi haqida so'z yuritilgan. Mullo Do'st Muhammadga sayyid yoki xo'ja tarzida murojaat qilinmaganligidan u ushu xonadonga mansub bo'lmagan bo'lishi mumkin.

XVI-XIX asrlarga oid bo'lgan hujjatlar sultonlar va mahalliy hukmdorlar, Buxoro xonlari, Qo'qon xonlari tomonidan berilgan. A.Juvonmardiyev hujjatlarning xususiyati va qaysi devondan olinganligiga qarab ularni ikki turga ajratgan: 1) Buxoro, Qo'qon va Axsikent markaziy hukumatining hukmdorlari devonidan olingan hujjatlar; 2) sultonlar, beklar va mahalliy hokimlar tomonidan berilgan hujjatlar (Juvonmardiyev, 1965, p. 7). Axsikent Buxoro xonligi tarkibidagi viloyat bo'lganligi va hujjatlarda zikr etilgan hokimlar yoki amaldorlarning barchasini ham aynan Axsikent hukumatiga oid ekanligini aniqlay olmaganligimiz sababli hujjatlarni Buxoro va Qo'qon oliy hukmdorlari hamda sultonlar, beklar va mahalliy hokimlar tomonidan berilgan hujjatlarga ajratdik. Yorliqlar Shayboniylar davrida xonlar va sultonlardan Abulxayr Sevinch sulton, Abdullaxon II, Navro'z Ahmadxon, Muhammad Darvish bahodir¹, Do'st Muhammad sulton, sulton Abulxayr bahodir, Muhammad Umar bahodirxon², Hazora Muhammad sultonlar³ tomonidan, Ashtarxoniylar davrida Imomqulixon tomonidan, Qo'qon xonligi davrida oliy hukmdorlardan Muhammad Sulaymon⁴, Olimxon, Umarxon, Muhammadalixon, Xudoyorxon, Muhammad Mallaxon, sayyid sulton Sayidxon, Muhammad

¹ Muhammad Darvish sulton – Navro'z Ahmadxonning o'g'li.

² Abulg'ozil Muhammad Umar bahodirxon – Jonibek sultonning nabirasi. O'zbek sulton laqabi bilan mashhur bo'lgan. Isfandiyor sulton vafot etgandan so'ng Axbi va Andijon unga berilgan. Abdullaxon vafotidan so'ng, uning o'g'li Abdulmo'min Axbi qal'asi atrofiga kelib, qamal qiladi. Shu qamal payti bir necha kun o'tib kasallik sabab vafot etgan. Qarang: Мухаммадёр ибн Араб Қатағон. Мусаххир ал билод. – Т., 2009. – Б. 197-198.

³ Hazora Muhammad sulton – Muhammad Umar sultonning o'g'li. Abdulmo'minxonning qarindoshlari joniga qasd qilganidan xavotirga tushgan O'zbek sulton ikki o'g'li Hazora Muhammad sulton va Pirmuhammad sultonni qozoq xoni Tavakkal sulton oldiga yuboradi. Abdulmo'minxon o'ldirilgandan keyin, Hazora sulton va Pirmuhammad sultonni o'ldiradi (1006 yil zul-hijja oyining boshlari/1598 yil sentabr).

⁴ Muhammad Sulaymon – Sulaymon ibn Shodibek ibn Shohruhxon. Erdonabiy vafotidan so'ng taxtga chiqib, faqat olti oy xon bo'lgan. 1177/1763-64 yilda vafot etgan. Qarang: Ниёз Мухаммад Хўқандий. Ибратул Хавоқин (Тарихи Шоҳрухий); тожик тилидан тарихима ва ўзбек тилидан таъдил муаллифи Ш. Воҳидов. – Т., 2014. – Б. 55-56.

Xudoyqul⁵, Nasriddinxon tomonidan, amaldorlardan Irisqulibek⁶, Muhammad Sayidquli, Musulmonqul mingboshi tomonidan berilgan.

“Yorliqlar to‘plami” 109 varoqdan, ya’ni 1^a-109^bdan iborat. Biz ushbu ishda hujjatlarni berilgan tartib raqamlari asosida tadqiq etdik. Qog‘oz o‘lchami 21,3×35. Qozilar muhri aylana shaklda. Qora siyohda bosilgan. Asl nusxadagi muhr o‘qilgan taqdirda muhr yozuvi berilib, aylana shaklga olingan. Hujjatlarning deyarli hammasi ta’liq xatida ko‘chirilgan. Husnixat ko‘rinishiga ko‘ra xat bir kishi tomonidan ko‘chirilgan (Collection of Oriental Manuscripts, 1952, p. 146). Qora siyohda ko‘chirilgan. Hujjat matni ko‘chirilganda ham, yorliq tipidagi hujjatlarning matn tuzilishi saqlanib qolingan. Xususan, invokatsiya va intitulyatsiya qismlari asosiy matndan alohida varoqning o‘rta qismidan yozilgan hamda asosiy matn ma’lum bir miqdorda joy tashlab keyin yozilgan. Asosiy matnning birinchi va ikkinchi qatori, ba’zan faqat birinchi qator varoqning o‘ng tarafidan joy qoldirilib keyin yozilgan. Bu holda ham ba’zan qatorlar orasidagi masofa dastlabki birinchi va ikkinchi qatorida ko‘proq qoldirilgan.

Fors va tukiylar tilda bitilgan hujjatlardan faqat 35 tasi turkiylar tilda bo‘lib, fors tilidagi hujjatlar ulushi ko‘proq. Mazkur turkiylar hujjatlarning 20 dan ortig‘i Shayboniylar davriga oid (Collection of Decrees, documents 43, 50, 92, 106, 108, 109, 117, 115). Bu umumiy turkiylar hujjatlar miqdorida katta ulushni tashkil etadi. Keyingi davrlarda forsiylar hujjatlar soni oshganligini kuzatishimiz mumkin.

Yorliqlar ko‘chirma nusxa bo‘lganligi sababli, matn tuzilishida o‘zgarish bo‘lmagan. O‘rta Osiyo qonunchilik aktlariga muvofiq tuzilishga ega. Bunday tuzilishni yuqorida Milliy arxivi fondidagi asl nusxadagi hujjatlar tuzilishida kuzatdik. Xususan, mazkur davr hujjatlarining xarakterli jihatlardan biri rasmiy yozishmalarda har bir mansabdagi amaldorga maxsus murojaat formasi qo‘llanilgan. Masalan, Go‘yo Muhammadxo‘jaga berilgan bir hujjatda adresat ikkinchi qatorida bitilgan: *“Adolatshior, mulkoroy, bahjat fazay devonlarg‘a va maxsus jami‘i amaldorlarg‘a”*. Hujjatda devonlarga nisbatan *adolatshior*, sayyid Go‘yo Muhammadxo‘jaga nisbatan *siyodatmaob* formalari ishlatilgan. Keyingi satrlarda esa kimga va nima maqsadda nishon berilganligi, so‘ngra bu nishon nimalarni nazarda tutganligi bayon etilib, torix bilan tugagan. Yorliqda sayyid Go‘yo Muhammadxo‘jaga berilgan suyurg‘ol, unga va qirq bir uylik ra’iyatiga berilgan soliq imtiyozlari tasvirlangan (Collection of Decrees, document, 108).

Ko‘pgina hujjatlarda hujjat berilgan vaqt aks ettrilmagan. Bularning pastiga faqat “sana” so‘zi yozilgan (Collection of Decrees, documents, 15, 26, 70, 94, 96, 97). Bunday hujjatlar 23 ta. Ayrim hujjatlarda esa hujjat berilgan vaqt xato ko‘rsatilgan (Collection of Decrees, documents, 105, 106, 107). Shu sababli hujjatlarda sananing aks ettrilganligiga qarab, eng avvalgi va eng so‘nggi hujjatlarni belgiladik. “Yorliqlar to‘plami”dagi 146 hujjatdan eng avvalgisi 30 raqamli yorliq bo‘lib, Abulg‘ozi sulton amir Temur Ahmad bahodir tomonidan sayyid Go‘yo Muhammadxo‘jaga 891/1486 yil berilgan (Collection of Decrees, document, 30). Ushbu yorliqda sayyid Go‘yo Muhammadxo‘jaga otasi marhum sayyid Fozil Ali suyurg‘oli unga berilganligi bayon etilgan. E’tiborlisi ushbu sayyidga berilgan boshqa yorliqlar 955/1548-974/1566-67 yillar oralig‘ida (Collection of Decrees, documents, 34, 37, 42, 44, 45, 46, 47, 52, 55, 58, 59, 68, 99, 102, 105, 107, 108, 122). Otasi sayyid Fozil Aliga esa 919/1513-928/1521-22 yillarda yorliqlar berilgan (Collection of Decrees, documents, 35, 82, 91, 92, 95, 109). Sayyid Go‘yo Muhammadxo‘jaga 973/1565-66 yilda berilgan yana bir yorliqda sayyid Fozil Ali vafot etganligi sababli Karaskan boshliq mulk, suyurg‘oli uning o‘g‘illari sayyid Go‘yo Muhammadxo‘ja va sayyid Abulqosimga otalari dasturi bilan yangitdan inoyat qilib berilganligi borasida so‘z yuritadi (Collection of Decrees, document, 47). Demak, yuqorida so‘z yuritilgan yorliqning sanasini yozishda xatolik ketgan bo‘lishi mumkin. Hujjatlarning eng so‘nggisi hijriy 1292 yil

⁵ Sayyid Muhammad Xudoyqul – Shohruhbiy avlodlaridan. Sulton Sayid 1865 yilsa ruslar bosqinidan Buxoroga qochib ketganda qirg‘iz va qipchoqlar tomonidan xon qilib ko‘tarilgan. 1865 yil 17 iyunidan 14 kun xonlik qilgan. Qarang: Мухаммад Азизи Марғинович. Тарихи Азизий; Нашрга тайёорловчилар: Ш. Воҳидов, Д. Сангирова. – Т., 1999. – Б. 91.

⁶ Irisqulibek – Olimxonning sarkardalaridan biri.

rajab (milodiy 1876 yil avgust) oyida so‘nggi Qo‘qon xoni Nasriddinbek tomonidan Jaloliddinxo‘jaga berilgan (Collection of Decrees, document, 1). Yuqorida ta‘kidlanganidek hujjatlarning 23 tasi pattalar bo‘lib, bular hokimlar va amlokdorlar tomonidan sayyid Jaloliddinxo‘jaga XIX asr davomida berilgan. Ularning eng avvalgisi 1260/1843 yilda, eng so‘nggisi esa 1282/1865 yilda berilgan (Collection of Decrees, documents, 19, 22).

Xonlar, sultonlar va mahalliy hukmdorlar tomonidan sayyidlarga imtiyozli yorliq berilganda, o‘zlaridan avval o‘tgan hukmdorlar bergan yorliqlarga asoslanganlar. Bir sayyidning farzandiga yorliq berilayotgan bo‘lsa, “*otasi dasturi bilan*” deb berilgan. Bunday hollarda ba‘zan sayyidlarning otasining ham ismi berilgan. Hujjatlarning bunday tartibda berilishi xonadon tarixini tiklashda ahamiyatli jihatlardan biridir.

Hujjatlarning umumiy mazmunidan kelib chiqib, sayyidlarga berilgan suyurg‘ol va vaqf masalasiga oid yorliqlar sifatida ham bo‘lishimiz mumkin. XVI-XVII asrlarga oid yorliqlar suyurg‘ol mazmunida bo‘lib, bunday hujjatlar 50 ga yaqin. Qo‘qon xonligi davrida berilgan yorliqlardan ularga suyurg‘ol etib berilgan hududlar Sulton Sayyid avliyo mozori vaqfi sifatida e‘tirof etilganligiga guvoh bo‘lamiz. XIX asr davomida Qo‘qon xonlari va mahalliy hokimlar tomonidan mazkur xonadon vakillari Muhammad Homidxo‘ja, Mahmudxo‘ja, Mo‘minxo‘ja, Jaloliddinxo‘jaga berilgan.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, “Yorliqlar to‘plami”dagi hujjatlar ko‘chirma nusxa bo‘lishiga qaramay Karaskan sayyidlari xonadini tarixi, ushbu xonadon vakillariga berilgan yer-mulklar va imtiyozlarni tadqiq etishga katta ahamiyatga ega. Milliy arxiv fondidagi hujjatlarga nisbatan bu to‘plamda ko‘proq hujjatlar borligi va xonadon vakillarining imtiyozga ega bo‘lgan oxirgi vakillari borasidagi ma‘lumotlar ham aynan shu to‘plamdagi hujjatlar orasida borligi uning qiymatini yanada oshiradi. Hujjatlar diplomatik jihatdan O‘rta Osiyo xonliklar davri yorliq tipidagi hujjatlarga xos shaklda.

FOYDALANILGAN MANBALAR RO‘YXATI

1. *Collection of Decrees*. ASRU IO. Manuscript 1644.
2. *Collection of Oriental Manuscripts of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR*. (1952) Volume 1. Tashkent.
3. Juvonmardiev A. (1965) *On Land and Water Issues in Ferghana in the 16th-19th centuries*. Toshkent.
4. Nalivkin, V. (1886) *Brief history of the Kokand Khanate*. Kazan.
5. Niyaz Muhammad Khoqandi. (2014) *Ibratul Khavaqin (History of Shahruhi)*; The author of the translation from the Tajik language and the translation from the Uzbek language Sh. Vohidov. Tashkent.
6. Sultonov U. (2018) On the Formation of Sayyids Families in Central Asia. *Lessons of Imam Bukhari*, 1, 27-30.
7. The National Archive of Uzbekistan. 323-historical fund, 2^{list}.